

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA TIL ISLOHOTLARI: FORSIY VA ARABIY LEKSIKAGA MUNOSABATNING QIYOSIY TAHLILI

Qo'chqorova Mohira

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19704162>

Annotatsiya: Turk va o'zbek tillari qardosh turkiy tillar bo'lib, XX asr davomida ikkala til ham tub til islohotlarini boshdan kechirdi. Ushbu islohotlarning markaziy masalalaridan biri arab va fors tillaridan o'zlashgan so'zlarga munosabat bo'ldi. Turkiya va O'zbekiston mustaqil davlat sifatida til siyosatini shakllantirishda tubdan farqli yo'llarni tanladi: Turkiya "sof turkcha" tamoyili asosida arab-fors leksikasini deyarli butunlay siqib chiqarishga intilgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqillikdan so'ng arab-fors leksikasini qayta tiklash va uni "milliy til"ning asosi sifatida qarash yo'lini tutdi.

Kalit so'zlar: *til islohoti, til siyosati, arab-fors leksikasi, o'zbek tili, turk-tili.*

Kirish qismi: Turkiy xalqlaridagi til islohotlari milliy o'zlikni anglash, mustamlakachilikdan xalos bo'lish, sivilizatsiyaviy tanlov masalalari bilan bog'liq bo'lib kelgan. Ushbu maqolada Turkiya va O'zbekistondagi til islohotlarini, ayniqsa arabiy-forsiy leksikaga munosabat nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilindi va til islohotlarining tarixiy-siyosiy shart-sharoitlari ochib berildi.

Ushbu maqolani tilshunoslik bilan tanilgan Z. Korkmazni so'zlari bilan boshlash maqsadga muvofiq bo'ladi. "Til bir millatning o'zaro kelishuv tili ekan demakki til bir millatning ijtimoiy hayotini ajralmas qismi hamdir". Tarixga nazar tashlasak Turk xalqlarining lug'at bilan boyitilgan so'zlashuv tili bor ekanligiga guvoh bo'lamiz. Xususan hozirgi Turkiya aholisi Orta Osiyo hududlarida bo'lgan davrlardayoq leksik jihatdan sof ijtimoiy so'zlashuv tillari mavjud bo'lgan. Hozirgi kunda bu til turk tilining eskirgan so'zlari qatoridan joy olgan. Asosan "G" va "D" harflarining "K" va "T" harflari bilan almashinuvi. Masalan: teniz(deniz), tiz(diz), til(dil). Dastavval Turkiyani hozirgi Anadolu hududlaridagi aholisi O'g'uz turklar bilan yaxshi aloqalari bo'lgan. Ana shu davrda (XI-XII asrlarda) Og'uzlar o'zlarini adabiy tillarini Anadolu hududlarigacham olib kirishgan. Og'uzlar islomga yangi kirganligi uchun ham o'z tillaridagi leksik to'ldirilishni arab va fors tillaridan olishgan. Aynan mana shu jarayonlarda Anadolu Saljuqiylari o'z yo'llarini tutishgan, yani ular Islom kirib kelgandan keyin shu din nuqtai nazaridan Arab va Fors tillaridagi so'zlarini turkiylashtirishni boshlaydilar. Anadolu urf-odatlarini sharqdan kelgan O'g'uz va Turkman qabilalari urf-odatlarini bilan sug'orilgan va Saljuqiylarning rasmiy tili ham Arab-Fors tillarida bo'lgan. Lekin Saljuqiylar parchalanishidan keyin yuzaga kelgan Anadolu bekliklari arab-fors tillarini o'zlashtirishiga qarshi chiqqan. Tarixning aynan mana shu nuqtasidan boshlab til borasidagi siyostada keskin burilishlar kuzatiladi.

Asosiy qism: Hele Kahramanog'li Mehmed Beyning 1277-yillardagi ana shu davr xalqiga qilgan nutqi butun bir tarixiy manzarani tassavur etishga kifoya qiladi. Uning buyurug'i shunday edi: "Bundan buyon davlat qoshida ham madrasalarda ham qarorgohlarda ham turk tilidan boshqa tilda muloqot qilinmaydi."

Keyinchalik XV asrlarda Usmonli davlati tashkil qilinganidan keyin milliy ong tushunchasi ortga chekindi o'rniga "din" "ummat" kabi so'zlar o'rtaga chiqdi. Turk tilida so'zlar yetishmaganligini sabab qilib yana arab-fors so'zlari kirib keldi.

Turk tili bu davrlarda 3 tilning aralashmasidan tarkib topdi. Masalan: Karagöz- (çəşm-i siyah), dudak-(leb), yanak-(ruh), (yel-nesim,rüzgar), çaresiz gönül-(dil-i biçare), dikenli gül-(gul-i pürhar), tasallı gönül-(hatır-ı neşad), güneş-(şems,aftab)

1. Arab va fors tillari ayri oilalarga mansub bolgani Turk tiliga oz tasirini korsatmay qolmadı hususan turk tili grammatikasida qisqarishlar yoki boglovchılarning nutqga kiritilishi kuzatildi.Tanzimot davri namoyondalari esa xalq uchun qiyin bolgan Usmonli davlatini rasmiy tilini soddalashtirdi. Xalq tilini suhbat tili darajasiga keltirdi. Usmonli davridagi tilni esa faqat va faqat san’at va ilmiy asarlar tili deb e’lon qildi. Turk tilini begona so’zlardan tozalash jarayonlari boshlandi. *Tayyare-uçak, Muhakeme- duruşma, talebe-öğrenci, netice-sonuç, neşriyat-yayın.*

Shoir Gülşehri ham sherlarining ushu qatorida sof turkcha so’z ishlatgan.

Eyle san ki Mekke-i kayd desin (öyle sanki- arb.farzet).

Qardosh tillar sirasiga mansub bo’lishiga qaramasdan Islomiyat davridagi tilni ikki dunyoqarash bilan qabul qilganlar. O’zbekiston ham o’z davri mobaynida til bog’liq turli hil jarayonlarni boshdan o’tkazgan. Har bir davr o’zining tarixiy sharoiti va siyosiy maqsadlariga mos ravishda tilning mavqei va alifbosida tub o’zgarishlarni olib keldi.

1. Mustaqillikkacha bo’lgan davr 19-asrgacha Turkiy tillarning shakllanishi, qabila tillari uyg’unligi Arab yozuvi, "Devonu lug’otit turk" asari

2. Chor Rossiyasi mustamlakachilik davri 19-asr—1917 Majburiy ruslashtirish siyosati, rus tilini keng yoyish Rus tilining ta’siri kuchaygan

3. Sho’rolar davri 1917—1991 1920-30-yillar: milliy tillarni rivojlantirish; 1930-yillarning oxiridan: rus tilini majburiy joriy etish Lotin (1929)- Kirill (1940) alifbosiga o’tish

4. Mustaqillik davri 1991-yildan hozirgacha O’zbek tilini davlat tili sifatida mustahkamlash, lotin alifbosiga bosqichma-bosqich o’tish Kirill -Lotin (1993-yildan boshlab)

Demak bu shuni ko’rsatadi ki Turkiya arabiy-forsiy leksikani “tozalash”ga intilgan va aksincha O’zbekiston esa uni saqlab, ruscha qatlamdan tozalashga harakat qilgan. Masalan: Samalyot-tayyora, aftobus- jamoat transporti, doktor-tabib, shapka-do’ppi kartoshka-yer olma, zavod-omborxon, millat-xalq va hkz. Lekin Turkiyadan farqli ravishda O’zbekzabon millat orasida bu jarayon anchayin sekin rivojlanmoqda.

Har ikki modelning o’ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor. Turk modeli milliy tilni qat’iy tarzda "tozaladi", ammo tilning xalq tabaqalari orasida uzoqlashishiga olib keldi. O’zbek modeli tarixiy-arabiy meros bilan uzviylikni saqladi, ammo ruscha so’zlarni to’liq siqib chiqarish hali yakunlanmagan.

Xulosa shuni ko’rsatadi ki Turk va o’zbek tillaridagi til islohotlari ana shu davr muhitiga xos ravishda bo’lgan. Turkiya "sof turkcha" tamoyili asosida arab-fors leksikasini minimal darajaga tushirgan bo’lsa, O’zbekiston mustaqillikdan so’ng arab-fors leksikasini "milliy til"ning asosiy qatlami sifatida qayta tiklash siyosatini olib bordi. Bu farqlar ikkala davlatning tarixiy rivojlanish yo’li, siyosiy mafkurasi va sivilizatsiyaviy tanlovidagi tub farqlarni aks ettiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Do’simov, Z. (2020). O’zbek tilining leksik qatlamlari. Toshkent.
2. Karimov, S. (2021). "Mustaqillik davri o’zbek til siyosati". O’zbek tili va adabiyoti jurnali.
3. Z.Korkmaz “DİLDE 'DOĞAL GELİŞME' VE 'DEVİRİM' AÇISINDAN TÜRK DİL DEVİRİMİ” (1972)

4. Toshaliyeva S. BADIY TARJIMANING BA’ZI MUAMMOLARIGA DOIR //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 28-2. – C. 159-164.
5. Mahmudova S., Tashaliyeva S. THE INFLUENCE OF MEDIA ON THE FORMATION OF PERSONALITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2022. – T. 11. – №. 01. – C. 94-97.
6. Mahmudova S., Tashaliyeva S. O’ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMUNALARI RUS TILIDA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 23. – C. 189-194.
7. Sarvara Tashaliyeva. (2024, March 28). TURK TILI FANIDAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH. UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO'YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075964>
8. Sarvara Tashaliyeva. (2025). PEYAMI SAFO ASARLARINING O'ZIGA XOS JIHATLARI. Научный информационный бюллетень, 7(1), 82–86.